

Documentação dos bens integrados em ferro forjado e fundido de fachadas dos séculos XIX e XX: Guarda-corpos, óculos e bandeiras no bairro de Batista Campos em Belém/PA

DOI:10.5281/zenodo.13744498

Rodrigo Ribeiro Silva¹, Flávia Olegário Palácios², Suzete Montalvão Fraiha³.

¹UFPA, rodrigo.ribeiro.silva@itec.ufpa.br

²UFPA, flaviaop@ufpa.br

³UFPA, suzetefraiha@gmail.com

Palavras-chave: Patrimônio, bens integrados, ferro forjado, ciclo da borracha.

Este estudo investiga o uso do ferro e suas ligas na arquitetura, destacando sua relevância desde a Revolução Industrial, quando passou a ser um material essencial em diversos elementos arquitetônicos. No período do Ciclo da Borracha em Belém (1897-1912), sob a gestão de Antônio Lemos, houve uma expressiva importação de ferro, promovendo o embelezamento das fachadas urbanas. A produção local de bens integrados também se destacou, com ênfase no Instituto Lauro Sodré. O objetivo desta pesquisa é documentar os elementos de ferro forjado e fundido presentes nas fachadas de edifícios dos séculos XIX e XX, visando à sua restauração e preservação, uma vez que vêm se deteriorando devido ao intemperismo e à ação humana. A pesquisa focou-se na documentação de guarda-corpos, óculos e bandeiras em edificações dos bairros de Batista Campos, Umarizal e São Brás, em Belém (PA). A metodologia incluiu levantamento histórico, análise físico-cadastral e registros fotográficos. A dissertação de Fraiha (2022), que analisou a preservação de guarda-corpos em ferro no centro histórico de Belém, serviu como base para o estudo. Foram mapeadas 101 edificações, sendo 62 em Batista Campos, 21 em Umarizal e 18 em São Brás. As fachadas apresentavam ornamentos como guarda-corpos, portões e bandeiras, predominando o estilo Art Nouveau, com formas sinuosas e orgânicas, refletindo a produção local e as influências ecléticas da época. **Conclusões:** A maioria dos imóveis está em bom estado de conservação, com usos residenciais e comerciais. Verificou-se uma redução de ornamentos conforme o afastamento do centro, sugerindo uma menor proteção desses bens.

Referências Bibliográficas:

BARRA, Ana Carolina Regis Barra. *Fragmentos de sonho: A arquitetura do Ferro em Belém*. São Paulo, 2003.

FRAIHA, Suzete Montalvão. *Preservação dos guarda corpos em ferro forjado das edificações do Centro histórico de Belém (PA): História e Conservação*. 2022. Dissertação (Mestrado em ciências do Patrimônio), Universidade Federal do Pará. Programa de pós-graduação em patrimônio cultural, 2022.

GOULART, Fernanda Guimarães. *Urbano ornamento: um inventário de grades ornamentais em Belo Horizonte (e outras belezas)*. 2024. 120 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024.

PALÁCIOS, Flávia Olegário. *Dos Minerais aos Materiais de Arquitetura e Processos de Degradação: Edifícios e Ornamentos Metálicos dos Séculos XIX e XX em Belém do Pará*. Belém: UFPA, Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica